

Revolution will not be televised,
it will be tweeted

Media e democrazia nell'era digitale

Sintesi dello studio «Medien und Meinungsmacht»

Questa sintesi si basa sullo studio «Medien und Meinungsmacht» che è stato realizzato col sostegno dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Medien und Meinungsmacht

Manuel Puppis, Michael Schenk, Brigitte Hofstetter et al.

TA-SWISS, Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche (ed). vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2017.

ISBN 978-3-7281-3792-0

Lo studio può essere scaricato gratuitamente:
www.vdf.ethz.ch

E' disponibile in rete anche questa sintesi:
www.ta-swiss.ch

Media e democrazia in sintesi	4
Le opportunità	4
... i rischi	5
... e alcune raccomandazioni.....	5
La buona politica richiede un'informazione equilibrata	6
Giornali omaggio e Internet sconvolgono il settore dei media.....	7
Lo studio sui media di TA-SWISS: un banco di prova per l'indipendenza.....	7
Priorità diverse a seconda dei media	8
I media consolidati rispecchiano lo scenario politico	9
Chi presta orecchio al popolo	9
I media consolidati rischiano di allontanarsi dalla gente.....	9
Vecchi e nuovi media, varie voci in una polifonia d'opinioni	10
Il contributo di Twitter alla democrazia	10
... e le sue debolezze argomentative.....	11
Nel nuovo canale trovano spazio le voci fuori dal coro	11
Non si rischia la formazione di comunità parallele	11
Focus sui giovani: l'uso futuro dei media	12
Mobili e connessi	12
Meglio divertirsi che informarsi sulla politica	12
Le opinioni si scambiano sui social media.....	12
La politica presa in parola	13
Non ancora usato da tutti in pari misura	13
La persona è più importante del partito.....	13
Profonda trasformazione del settore dei media	14
La digitalizzazione del settore dei media	14
Le potenzialità del giornalismo digitale	15
... e le sfide per la democrazia	15
Media indipendenti – società informata correttamente	16
Assicurare le fonti di finanziamento al giornalismo di qualità	16
Favorire una competenza mediale ad ampio raggio	17
Creare trasparenza.....	17
Accesso alle tecnologie.....	17
Coinvolgere i cittadini nel pubblico dibattito.....	17
Nuovi strumenti di misurazione delle nuove offerte e forme di fruizione	17

Media e democrazia in sintesi

Solo chi è bene informato può prendere decisioni fondate. In una democrazia diretta, dove i cittadini sono chiamati a votare su complesse questioni tecniche, è indispensabile che circolino informazioni complete ed equilibrate. I media di qualità sono quindi una sorta di lubrificante che consente alle rotelline dell'ingranaggio politico di scorrere a dovere. Il settore sta però attraversando una fase di profonda trasformazione: le inserzioni pubblicitarie, che fino agli anni novanta del Novecento costituivano gran parte delle entrate delle case editrici finanziando – insieme agli utili delle vendite – l'attività giornalistica, si sono spostate in Internet. Motori di ricerca e social media come Facebook e Twitter, in particolare, che non offrono di per sé servizi di tipo giornalistico, si sono conquistati la fetta maggiore di pubblicità. Internet è una fonte gratuita di notizie e informazioni accessibili ventiquattro ore su ventiquattro. E i giornali omaggio comparsi sul mercato verso la fine degli anni novanta hanno ulteriormente contribuito ad affossare il modello del quotidiano e del settimanale a pagamento. Occorre allora chiedersi quali ripercussioni abbiano i nuovi canali di informazione sulla cultura politica svizzera e come si potrà finanziare in futuro il giornalismo di alta qualità.

Le opportunità...

Le possibilità di accesso alle informazioni di rilevanza politica si sono moltiplicate. Articoli e comunicati non vengono più pubblicati soltanto da emittenti e giornali affermati, ma anche diffusi attraverso i social network e i servizi di micro-blogging nonché segnalati dai motori di ricerca. Grazie ai giornali omaggio e a Internet, anche e soprattutto i giovani con scarse disponibilità economiche possono informarsi gratuitamente.

I media digitali offrono nuove potenzialità a forme innovative e interessanti di comunicazione giornalistica che

combinino testi, immagini, animazioni, audio e grafici interattivi in avvincenti formati di rappresentazione e narrazione.

Tramite Internet chiunque può raggiungere l'opinione pubblica. I politici meno noti, che stentano a ottenere visibilità sui media per le proprie posizioni, si rivolgono direttamente alla collettività via Twitter e Facebook o mediante il proprio blog. Anche la stessa collettività può usufruire dei nuovi mezzi di comunicazione: i forum online delle testate giornalistiche pubblicano le reazioni dei lettori e attraverso i social network ciascuno può contribuire al dibattito politico. La comunicazione politica diventa interattiva e offre un canale di espressione a tutti gli interessati.

... i rischi ...

Per compensare la riduzione delle entrate sul fronte degli annunci e delle vendite ai lettori, le case editrici stanno modificando il proprio modello d'affari. Le considerazioni commerciali rischiano di compromettere l'indipendenza dei giornalisti; quando alle redazioni mancano le risorse per compiere ricerche in proprio, cresce la tendenza ad attingere a resoconti di terzi – agenzie di comunicazione incluse –. Aumenta inoltre il rischio che contenuti tratti da fonti poco trasparenti si insinuino nei testi giornalistici senza venire ulteriormente verificati.

I criteri applicati per la selezione delle notizie diffuse tramite i social network e i motori di ricerca non sono chiari perché si basano su algoritmi segreti. Il pubblico ignora il motivo per cui un determinato articolo compaia al primo posto nell'elenco dei risultati e dunque gli risulta tanto più difficile valutare la rilevanza e la qualità dei vari contributi disponibili.

... e alcune raccomandazioni

Le democrazie non possono fare a meno dei servizi giornalistici offerti dai media, nemmeno nell'era di Internet. A fronte della trasformazione mediale in corso, urge quindi varare un programma infrastrutturale a sostegno del giornalismo.

Il giornalismo indipendente dovrebbe ricevere sussidi economici da parte della politica che assicurino le premesse necessarie a svolgere attività di informazione indipendenti. I media privati – sia online che offline – dovrebbero potersi avvalere del sostegno diretto. Inoltre occorre mantenere testate ed emittenti pubbliche indipendenti. Per raggiungere il pubblico giovane, queste devono essere attive online senza limitazioni e in grado proporre format audio e video innovativi. In cambio è condivisibile che debbano rinunciare a pubblicità e sponsorizzazioni. Inoltre si potrebbe sostenere la proprietà di fondazione o la partecipazione dei dipendenti mediante agevolazioni fiscali o donazioni esentasse, in quanto queste forme di partecipazione riducono la pressione economica sulle redazioni.

La politica, i media e la popolazione devono insistere affinché tutti i cittadini dispongano di una certa competenza mediale che consenta loro di valutare la qualità e il valore delle varie offerte giornalistiche. A questo fine le scuole è demandato un ruolo fondamentale.

Occorre richiamare i media alla trasparenza. Le organizzazioni medialie devono impegnarsi a non confondere interessi informativi e commerciali e a rendere pubblici i rapporti di proprietà. Inoltre è necessaria una governance degli algoritmi di funzionamento dei nuovi media.

La buona politica richiede un'informazione equilibrata

Decisioni politiche lungimiranti richiedono conoscenze tecniche complete ed equilibrate in materia. In una democrazia diretta, dove i cittadini contribuiscono a scrivere la storia politica del proprio Paese attraverso il voto, dei mass media di buon livello svolgono un ruolo decisivo nell'informazione della collettività. Purtroppo però le basi economiche dei media indipendenti si stanno sgretolando e il settore è costretto a reinventarsi.

Le notizie stampate e pubblicate posseggono in quanto tali una forza politica dirompente. I principi d'Europa ne erano ben consapevoli già agli albori della Modernità, tanto che fino agli anni trenta dell'Ottocento il giornalismo rimase sotto il controllo dell'autorità, la quale vegliava sui contenuti dei giornali e concedeva loro sovvenzioni economiche.

La stampa europea acquistò maggiore indipendenza solo quando, a poco a poco, i monopoli statali sugli annunci cessarono e vennero abolite le tasse di pubblicazione degli stessi. In Svizzera, con la trasformazione della Confederazione elvetica in Stato federale nel 1848, la libertà di stampa trovò ancoraggio nella Costituzione; si addivenne così alla fondazione di numerosi giornali regionali e sovraregionali, in parte legati a una confessione religiosa o a una corrente politica, in parte indipendenti. Dalla fine dell'Ottocento, per poter investire nelle nuove tecnologie come la stampa rotativa e le macchine tipografiche, la stampa dovette ricorrere in modo crescente alla pubblicità quale fonte di finanziamento. Gli introiti così ottenuti consentirono a propria volta di abbassare il prezzo di vendita dei giornali e, di conseguenza, raggiungere un pubblico più vasto. La radio e la televisione, che a partire dagli anni Cinquanta godettero di una audience sempre crescente, non apportarono modifiche sostanziali alla simbiosi economica fra attività giornalistica ed entrate pubblicitarie.

Giornali omaggio e Internet sconvolgono il settore dei media

Internet, che ha cominciato a diffondersi dal 1993, e i vari giornali omaggio lanciati sul mercato a partire dal 1999 hanno scatenato un terremoto nel mondo dei media. Grazie alla possibilità di indirizzare in modo mirato la pubblicità al target cui è destinata, i motori di ricerca e i social network stanno sottraendo ai quotidiani il ruolo di veicoli pubblicitari consolidati, mentre le offerte online delle testate tradizionali nonché i nuovi giornali gratuiti del mattino e della sera insinuano la convinzione che si possa usufruire del giornalismo a costo zero.

I mutamenti di rapporto tra i media hanno avuto ripercussioni sui dati economici. Fra il 1995 e il 2014 la tiratura complessiva dei quotidiani svizzeri a pagamento è calata da 4,26 a 3,11 milioni di copie. Nello stesso arco di tempo le entrate pubblicitarie nette sono crollate di quasi il 60 per cento, da 1675 a 731 milioni di franchi. Nei successivi dodici mesi si sono attestate su 682 milioni di franchi, registrando un ulteriore calo. Con 772 milioni di franchi, nel 2014 le entrate pubblicitarie delle emittenti televisive hanno superato per la prima volta quelle della stampa a pagamento, e già l'anno dopo è stata la pubblicità online a fruttare il maggiore fatturato, pari a 870 milioni di franchi. Tuttavia gran parte della pubblicità online gravita intorno ai motori di ricerca e ai mercati online di annunci classificati anziché intorno ai prodotti giornalistici. Per ora, quindi, la pubblicità online non è affatto in grado di compensare le perdite dovute al venire meno della pubblicità print.

Case editrici e aziende attive nel campo dei media fronteggiano le difficoltà economiche con varie strategie. Una di queste punta a concentrare le forze e a creare sinergie per tagliare i costi, con la conseguenza che nei

media stampati, dove le logiche di produzione richiedono di sostenere tirature particolarmente alte, la scena è ormai dominata dai giganti del settore: le tre maggiori case editrici si spartiscono quasi l'80 per cento della tiratura quotidiana della Svizzera tedesca e addirittura l'88 per cento di quella della Svizzera francese.

Si risparmia anche a livello di lavoro giornalistico: molte testate, per esempio, hanno ridotto la rete degli inviati e vari media si dividono gli stessi corrispondenti. Purtroppo però quando alle redazioni mancano i mezzi per passare al vaglio critico le informazioni, cresce la dipendenza dai contenuti forniti da fonti non indipendenti come le agenzie di comunicazione. Sempre a causa delle difficoltà economiche, i media che si finanziano con la pubblicità desistono in certi casi dal pubblicare contenuti critici nel timore di indisporre gli inserzionisti.

Dal lancio del social network Facebook nel 2004 e del servizio di micro-blogging Twitter nel 2006, le notizie possono raggiungere l'opinione pubblica indipendentemente dai media tradizionali. Attraverso i nuovi canali, in sostanza chiunque può trasmettere a un ampio pubblico le informazioni che desidera. Anche la politica si avvale sempre di più di questi strumenti: ormai un terzo dei parlamentari svizzeri possiede un account su Twitter. Particolarmente attivi sono, con il 35 per cento, i membri del Partito Socialista (PS), seguiti a ruota da quelli del Partito popolare democratico (PPD) con il 33 per cento. Dell'Unione Democratica del Centro (UDC) «cinguetta» su Twitter il 10 per cento dei parlamentari.

Si suppone che i cambiamenti riscontrati nel panorama dei media non resteranno senza conseguenze sul dibattito politico svizzero. Occorre chiedersi quali media forniscano informazioni su quali argomenti e in che modo, e chi riescono così a raggiungere.

Lo studio sui media di TA-SWISS: un banco di prova per l'indipendenza

Se i media si ritrovano in rapporti di dipendenza economica, corrono il rischio di non fare più informazione libera e di non scegliere più gli argomenti attenendosi innanzitutto a criteri di rilevanza giornalistica. Ciò ha ripercussioni anche a livello di democrazia. Lo studio di TA-SWISS si propone quindi di sondare quali temi vengono affrontati dai media tradizionali e da quelli nuovi, a quali figure essi danno voce e come trovano espressione le discussioni politiche nei vari canali di comunicazione. Una parte dello studio si concentra inoltre specificamente sul consumo mediale dei giovani tra i sedici e i venticinque anni. Lo studio «Medien und Meinungsmacht» (I media e il potere sull'opinione pubblica) è stato redatto da un gruppo di progetto composto da studiosi delle Università di Friburgo, Losanna e Zurigo, sotto la direzione di Manuel Puppis e Michael Schenk dell'Università di Friburgo. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha partecipato al finanziamento dello studio.

Priorità diverse a seconda dei media

Internet consente ai gruppi più disparati di diffondere i contenuti che ritengono più rilevanti per sé, mentre i media affermati propongono temi fortemente legati all'agenda politica. I sondaggi, per contro, evidenziano quali problemi preoccupano particolarmente la popolazione. A queste questioni ciascun canale attribuisce un'urgenza diversa.

I timori della popolazione svizzera vengono registrati anno dopo anno grazie a un sondaggio su vasta scala. Questo «barometro delle preoccupazioni» si basa sulle risposte di un campione rappresentativo composto da oltre un migliaio di persone. Da anni la terzina dei temi in vetta alla classifica è sorprendentemente stabile: migrazione, disoccupazione e previdenza per la vecchiaia. La zona centrale è occupata dal confronto con le questioni energetiche, i problemi finanziari legati alla congiuntura, le finanze federali e il segreto bancario nonché il terrorismo, l'estremismo, la xenofobia e il razzismo.

Nel suo studio TA-SWISS ha verificato se e quanto le tematiche che preoccupano la popolazione trovino riscontro nei media e nell'agenda politica. Per rilevare i contenuti trattati in quest'ultima, durante la sessione primaverile e autunnale del 2015 sono stati esaminati svariati documenti, come il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale e i post pubblicati dai partiti su Facebook. Il ventaglio tematico proposto dai media consolidati è stato rilevato analizzando gli articoli pubblicati da diversi quotidiani stampati – dai giornali omaggio alle testate scandalistiche fino ai quotidiani sovraregionali – nonché i siti di news della SRF e della TSR. In aggiunta, il gruppo di progetto ha valutato le comunicazioni inviate mediante il servizio di micro-blogging Twitter nell'arco di due periodi di due settimane ciascuno, nella tarda primavera e nell'autunno del 2015.

I media consolidati rispecchiano lo scenario politico

I temi che interessano la popolazione, i media e la politica sono grosso modo agli stessi. Una notevole differenza si rileva però nell'importanza che viene loro riservata: per quanto gli argomenti e i problemi affrontati siano simili, cambiano però – anche considerevolmente – la scala di rilevanza e le priorità.

Le priorità tematiche riscontrate a livello politico coincidono in gran parte con quelle trattate dai media consolidati. Nella tarda primavera del 2015 sia l'agenda politica sia i quotidiani sovregionali e il servizio online della SSR sono primariamente focalizzati sulle finanze pubbliche e le imposte. Anche le questioni relative a traffico e mobilità nonché lo sviluppo economico trovano posto nella top ten sia del dibattito politico che dei media tradizionali.

In autunno le priorità tematiche sono cambiate di poco rispetto alla primavera. Ad acquisire più peso è stata solo la questione dei rifugiati e del diritto di asilo, che si è attestata al primo posto dell'agenda politica e al secondo nella classifica dei media. Nella tarda primavera l'argomento si trovava appena al settimo gradino dell'agenda politica e non figurava nemmeno tra i dieci principali argomenti dei media consolidati. Sei dei temi affrontati da questi ultimi in autunno trovavano spazio sulle loro pagine già in tarda primavera. Salta all'occhio che la scelta tematica della SRG SSR coincide con quella dell'agenda politica solo in primavera; in autunno, invece, durante la campagna elettorale la SRG SSR privilegia altri contenuti, lasciandosi meno influenzare dalle campagne politiche rispetto alla stampa tradizionale.

I giornali omaggio e il servizio di micro-blogging Twitter adottano scale d'importanza un po' diverse. Durante

la campagna elettorale in autunno, entrambi seguono assai più chiaramente le priorità tematiche dell'agenda politica rispetto alla tarda primavera. Durante la normale attività parlamentare, invece, non si riscontra una coincidenza di rilevanza tematica tra questi media e la politica. Soprattutto su Twitter, quindi, durante la campagna elettorale la comunicazione pubblica si richiama maggiormente ai temi dell'agenda politica.

Chi presta orecchio al popolo

I media che più frequentemente attribuiscono pari importanza alle preoccupazioni della gente – in particolare alle questioni della salute e delle casse malati, ma anche dei rifugiati e del diritto d'asilo nonché di politica energetica – sono i quotidiani sovregionali e domenicali. Quanto meno nelle settimane analizzate in autunno è emerso un legame significativo in questo senso, mentre nella tarda primavera le scale di priorità tematica dell'agenda dei media e della popolazione non coincidevano.

I giornali omaggio e la stampa scandalistica affrontano gli stessi argomenti, ma vi attribuiscono un peso inferiore a quello che assegna loro la collettività. Anche l'emittente pubblica SRG SSR ha focus tematici diversi rispetto alla gente.

Su Twitter, invece, e soprattutto durante la campagna elettorale d'autunno, fanno la parte del leone diversi temi che interessano con particolare urgenza la popolazione. Colpisce che su Twitter si pubblichino prese di posizione su una serie di temi e preoccupazioni che erano già stati discussi a livello più generale in primavera. Twitter si carica dunque di un ruolo importante nella formazione dell'opinione pubblica, nella misura in cui riprende temi e preoccupazioni affrontati nel pubblico dibattito e stimola così il confronto politico in Svizzera.

I media consolidati rischiano di allontanarsi dalla gente

I media consolidati – ossia i quotidiani sovregionali e la SRG SSR – forniscono un contributo determinante nell'incentivare il dibattito politico e influenzano anche considerevolmente l'opinione pubblica durante la campagna elettorale. Per contro gli argomenti che preoccupano la collettività si ritrovano troppo poco nei servizi della stampa regionale, dei giornali omaggio e della SRG SSR. Con ciò si rischia che gli utenti riconoscano a fatica i propri interessi e le proprie esperienze negli articoli e nei servizi dei media e quindi l'offerta mediale gli risulti sempre più estranea e lontana.

Gli utenti attivi del servizio di micro-blogging Twitter prestano più attenzione alle priorità della popolazione e le consentono così di esercitare una certa influenza persino sui contenuti politici dei media consolidati: nella misura in cui Twitter viene preso in considerazione anche dai media tradizionali, infatti, il nuovo canale offre alla collettività nuove opportunità di far confluire le proprie urgenze tematiche nel discorso mediale.

Vecchi e nuovi media, varie voci in una polifonia d'opinioni

Per molto tempo la stampa, la radio e la televisione sono state considerate le «lasciapassare» dell'opinione pubblica: erano loro a stabilire gli argomenti che sarebbero stati trattati pubblicamente e sceglievano anche le figure cui dare la parola. I nuovi media accolgono anche voci nuove.

Nel giugno 2015 i cittadini svizzeri sono stati chiamati a votare sull'introduzione di un'imposta del 20 per cento che avrebbe gravato sulle successioni e sulle donazioni superiori a due milioni di franchi e avrebbe avuto efficacia retroattiva dal 2012. Due terzi del gettito dell'imposta sarebbero stati destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'ultimo terzo ai Cantoni. Il netto fallimento dell'iniziativa popolare è stato preceduto da mesi di acceso dibattito che hanno fornito allo studio di TA-SWISS il materiale necessario a determinare quali attori politici si erano espressi, attraverso quali canali e con quali argomentazioni. Il punto cruciale consisteva nel confronto tra i media tradizionali con i nuovi servizi online, come i social network e i motori di ricerca.

Il contributo di Twitter alla democrazia ...

Sui media tradizionali, su Twitter e sulle pagine dei risultati di Google gli interventi politici compaiono bene in vista nelle posizioni migliori: quasi un terzo di tutti i contributi provengono o direttamente dai partiti o dai loro addetti, che dominano così il pubblico dibattito. Una novità è però che, su Twitter, si esprimono anche politici «di retrovia», ossia persone che non appartengono alle teste di serie di partiti e che i media consolidati intervistano solo di rado.

Sui media consolidati e tra i siti sull'iniziativa popolare segnalati da Google si attestano in seconda posizione i comunicati degli iniziatori nonché degli oppositori

dell'iniziativa stessa. La risonanza pubblica dei loro interventi è però quasi dimezzata rispetto a quella dei rappresentanti dei partiti.

Nel servizio di micro-blogging Twitter, invece, sale alla ribalta un'altra categoria. Qui, accanto ai membri dei partiti, il campo è dominato da «altri attori». Questi comprendono innanzitutto i media tradizionali che diffondono anche via Twitter i loro servizi sull'iniziativa popolare. Al terzo posto seguono, ma pur sempre con un buon 12 per cento, i «semplici cittadini» che sui media tradizionali non compaiono affatto e nei risultati di Google solo in casi sporadici. Twitter si rivela dunque un canale democratico: assicura ai cittadini accesso al pubblico dibattito, consentendo loro non solo di esprimere la propria opinione tramite i messaggi, ma anche di ricevere ascolto.

... e le sue debolezze argomentative

A favore e contro l'iniziativa popolare sono state addotte quarantadue argomentazioni diverse. Questa varietà è stata riprodotta nel modo più completo dai quotidiani e dai domenicali sovraregionali, dalla SRG SSR e dai siti segnalati su Google: sui media citati, infatti, gli argomenti pro e contro sono stati trattati in modo quasi completamente esaustivo (oltre il 95%).

Gli utenti di Twitter, invece, hanno citato solo poco più di due terzi dei pro e contra. Inoltre, rispetto a quanto riscontrato sui media consolidati, su Twitter ha preso la parola un numero molto inferiore di esperti: per quanto riguarda la campagna politica presa in esame, sul popolare micro-blog gli esperti perlopiù latitano.

Varietà a parte, tutti i media analizzati si sono concentrati su un numero ristretto di argomentazioni. Sui canali tradizionali – stampa sovraregionale e SRG

SSR – quasi la metà delle motivazioni addotte rientrava nei dieci pro e contro più gettonati. Twitter si è distinto anche sotto questo aspetto: la metà dei tweet, infatti, non conteneva alcun tipo di argomentazione. Del resto il limite dei 140 caratteri lascia solo moderatamente spazio ad argomentazioni e spiegazioni articolate. La comunicazione via Twitter dovrebbe quindi servire innanzitutto a dialogare con chi la pensa allo stesso modo e a trovare sostegno per le proprie posizioni.

Nel nuovo canale trovano spazio le voci fuori dal coro

Sui media tradizionali i sostenitori dell'iniziativa hanno trovato un po' più ascolto dei loro avversari: il 36 per cento delle persone citate era favorevole alla nuova imposta, mentre poco più del 26 per cento era contraria. Gli altri contributi non erano assegnabili a una delle due fazioni. Anche i siti riportati nei risultati di Google davano più peso allo schieramento del sì, con circa il 30 per cento rispetto al 26 per cento del no.

Su Twitter, invece, le simpatie erano distribuite all'opposto: il 38 per cento dei tweet provenivano dagli oppositori dell'iniziativa, mentre i sostenitori non arrivavano neanche al 18. Il comitato indipendente schierato contro il disegno di legge ha quindi condotto con successo la propria campagna sfruttando i social media, e il risultato del voto ha rispecchiato proprio il rapporto di forze tra pro e contro emerso su Twitter. Sulla base dei dati non si può però determinare quanto il servizio di micro-blogging abbia effettivamente influito sugli esiti delle urne.

Certo è tuttavia che i nuovi media consentono a personaggi politici e a gruppi di interesse di raggiungere direttamente la collettività e raccogliere consensi per idee che i media consolidati presentano solo in forma

più blanda. Per la democrazia quest'esito è da considerare un'arma a doppio taglio, dal momento che il nuovo spazio di comunicazione può essere sfruttato non solo da movimenti civici più o meno improvvisati, ma anche da lobby danarose dotate di un'organizzazione professionale. È dunque tanto più importante che i media consolidati medino tra le posizioni estreme come istanza equilibratrice.

Non si rischia la formazione di comunità parallele

Spesso i siti informativi sull'imposta di successione segnalati da Google e i tweet sull'iniziativa popolare ricavano il materiale dai media consolidati. Un quarto abbondante dei tweet complessivi e quasi un terzo dei risultati di Google sull'argomento rimandavano ai contributi dei mass media.

Le emittenti radiofoniche e le testate giornalistiche che ormai sono presenti anche in rete con portali di notizie accrescono dunque il proprio target nella misura in cui i loro contenuti vengono ulteriormente diffusi e linkati dai nuovi media. Questi ultimi sono dunque lontani dal costituire cluster autonomi e autoreferenziali e, di conseguenza, dal favorire la nascita di società parallele. Si riscontra piuttosto che i media tradizionali e quelli più recenti rimandano vicendevolmente gli uni agli altri creando così una vera e propria «comunità integrata in rete».

Focus sui giovani: l'uso futuro dei media

I giovani si informano in modo diverso rispetto alla generazione degli ultratrentenni di oggi. L'uso dei media che fanno i ragazzi tra i sedici e i venticinque anni gravita intorno a Internet. I media stampati vengono presi in considerazione se sono gratuiti.

Il futuro è dei giovani: vale anche per il futuro scenario mediale, che verrà plasmato dalle esigenze e dalle abitudini delle prossime generazioni. Lo studio di TA-SWISS ha quindi esaminato attraverso quali canali si informano in prevalenza i giovani utenti tra i sedici e i venticinque anni e quali temi sono al centro dei loro interessi.

Mobili e connessi

Internet è in cima alla scala di preferenza dei giovani, superando tutti gli altri media. Il 98 per cento dei ragazzi tra i sedici e i venticinque anni trascorre abitualmente del tempo in Internet, vale a dire ben più della media svizzera (82 per cento). Da notare è inoltre che i giovani consultano Internet in percentuale superiore alla media anche fuori casa, accedendovi dallo smartphone.

Quando i giovani si documentano su questioni politiche, nel complesso si avvalgono relativamente poco della stampa e della radio. In televisione seguono, se si tratta di informarsi, soprattutto le notizie sugli avvenimenti nazionali e internazionali. Il 75 per cento dei giovani tra i sedici e i venticinque anni guarda regolarmente la televisione, ossia un numero inferiore alla media della popolazione svizzera (84 per cento). Tuttavia queste cifre vanno prese con cautela, perché molte trasmissioni televisive si possono guardare a distanza di tempo anche in Internet e pure le emittenti radiofoniche mettono a disposizione numerosi contenuti scaricabili in podcast; soprattutto i giovani usano spesso lo smartphone, il tablet o il computer per guardare programmi televisivi e ascoltare la radio.

Alcuni prodotti print riescono comunque ad attrarre l'attenzione del pubblico giovanile: i giornali omaggio godono presso i ragazzi di una considerazione maggiore rispetto a quella loro accordata dalla media della popolazione svizzera. I giovani leggono i giornali per i pendolari anche per informarsi sui fatti quotidiani.

Meglio divertirsi che informarsi sulla politica

La maggioranza dei giovani svizzeri non riconosce un grande ruolo alla politica nella propria quotidianità. Nel 2015 il Barometro della gioventù ha registrato un interesse politico (tendenzialmente) elevato in un ragazzo su quattro nella fascia d'età 16–25. La fruizione dei media conferma l'inclinazione relativamente bassa a confrontarsi con temi d'importanza locale e regionale, con la politica nazionale, l'economia, le analisi di fondo e i reportage. L'attenzione dei giovani di questa fascia d'età è puntata soprattutto sui nuovi trend tecnologici dell'informazione e della comunicazione, sugli articoli di auto e moto, sulle informazioni in materia di formazione e perfezionamento professionale, sui contributi di moda, abbigliamento, cosmetica e bellezza nonché sulle personalità dello spettacolo.

Quando i giovani guardano la televisione, scelgono in prevalenza programmi di intrattenimento, con una preferenza per il palinsesto dei canali privati anziché pubblici. Questo quadro è confermato dalla radio, dove – a differenza della media svizzera – i giovani prediligono, come per la televisione, le emittenti private.

I quotidiani – relativamente poco letti – vengono utilizzati dai giovani innanzitutto per tenersi aggiornati sugli avvenimenti che riguardano il comune di appartenenza; per i minorenni i social network sono lo strumento d'elezione per mantenersi al corrente su cosa succede nella propria comunità. Sugli avvenimenti di portata regio-

nale i giovani raccolgono informazioni tramite la radio, i portali di notizie e la televisione, che costituisce anche la fonte d'informazione prediletta sui temi di portata nazionale.

Le opinioni si scambiano sui social media

Prima delle elezioni, i giovani utilizzano molto Internet per orientarsi sul voto. Nel corso della legislatura 2011-2015 il 25 per cento della popolazione si è avvalso di Internet per informarsi sui quesiti di voto; nel caso dei giovani tra i diciotto e i ventinove anni la percentuale era decisamente superiore (45 per cento).

Il web non è però solo uno strumento di informazione, ma offre anche spazio allo scambio di opinioni. Il 70 per cento dei giovani svizzeri si confronta via Whatsapp sugli avvenimenti politici del proprio comune. A questo fine i social network come Facebook (citato nel 40 per cento dei casi) vengono utilizzati assai meno. Siccome i minorenni utilizzano decisamente più spesso i servizi di messaggistica, i social network e le piattaforme video rispetto ai giovani maggiorenni per informarsi e confrontarsi sugli argomenti politici, è verosimile che in futuro questi canali crescano ulteriormente d'importanza.

La politica presa in parola

Appositi software consentono di registrare automaticamente il comportamento di voto dei parlamentari e altri dati relativi all'attività politica e di fornirne una chiara rappresentazione. Queste informazioni servono alla popolazione per orientarsi e la incentivano a esaminare più approfonditamente i candidati. Le votazioni ricevono dunque nuovi impulsi dalla nuova tecnologia di informazione.

Sulla piattaforma elettronica Smartvote gli elettori possono verificare in che misura il proprio profilo coincida con le posizioni dei vari partiti e dei singoli candidati. L'idea alla base è che i cittadini desiderano essere rappresentati da personalità che sostengono visioni simili alle proprie. Ormai numerosi politici svizzeri utilizzano Smartvote per comunicare la propria collocazione, e anche i media collaborano parecchio con questo servizio elettorale online. Lo studio di TA-SWISS mette in luce il peso che un simile strumento di indicazioni di voto ha ormai acquisito e si chiede quali conseguenze esso possa avere per la democrazia. L'analisi si basa su sondaggi condotti tra utenti di Smartvote, candidati politici e responsabili dei partiti.

Non ancora usato da tutti in pari misura

Alle elezioni del Consiglio nazionale del 2011, circa l'84 per cento dei candidati aveva un profilo su Smartvote. I responsabili dei partiti e delle campagne elettorali raccomandano peraltro ai candidati di impostare un proprio profilo, attestando così l'importanza del nuovo strumento d'informazione. Si riscontra tuttavia che esso gode di maggiore importanza nella Svizzera tedesca rispetto a quella romanda, probabilmente perché si tratta di un prodotto svizzero-tedesco. La renitenza della Svizzera occidentale può però dipendere anche dal timore che Smartvote finisca per fare concorrenza ai partiti.

A consultare Smartvote sono soprattutto persone al di sotto dei quarantacinque anni; tra queste, quelle in possesso di un diploma di scuola superiore (60 per cento) sono rappresentate in quantità decisamente maggiore di quanto non lo siano nella popolazione. Un terzo scarso degli utenti di Smartvote è costituito da donne. L'aiuto al voto online non si è dunque ancora imposto in tutte le fasce della collettività, perché viene utilizzato soprattutto da persone con un livello di istruzione superiore alla media e particolarmente interessate alla politica.

La persona è più importante del partito

In Svizzera Smartvote riscuote maggiore consenso rispetto ad analoghi servizi in altri Paesi. Ciò dipende dal fatto che nel sistema svizzero gli elettori possono mischiare le liste e cumulare i candidati con una libertà di manovra nettamente superiore.

L'influenza maggiore esercitata da Smartvote concerne la base di informazioni a disposizione degli elettori. Inoltre il sistema incentiva a cercare ulteriori dati sui candidati e persino – come ha dichiarato quasi il 30 per cento degli intervistati – a considerare candidati che altrimenti non sarebbero stati presi in considerazione.

Non tutti gli utenti del servizio riconoscono lo stesso peso alle indicazioni di voto. Quasi un quarto degli intervistati attribuisce più importanza alla tessera di partito del candidato che alle sue risposte riportate su Smartvote; per un altro quarto è esattamente il contrario, mentre un ulteriore quarto assegna pari importanza a entrambi. L'ultimo quarto segue direttamente le indicazioni di voto di Smartvote. Le persone che appartengono a questo 25 per cento sono peraltro anche dell'idea che i candidati debbano mantenere le promesse fatte in campagna elettorale; gli altri utenti di

Smartvote concedono invece ai politici un certo margine di valutazione nell'esercizio del proprio mandato.

Gli elettori che più si affidano a Smartvote sembrano dunque essere quelli che sposano il cosiddetto modello della delega, secondo cui ai politici eletti viene concesso un mandato vincolato e vincolante alle posizioni esternate in campagna elettorale, che vanno necessariamente mantenute. Questa visione è in contraddizione con il modello previsto dalla Costituzione, che concede maggiori libertà agli eletti. Smartvote favorisce inoltre la tendenza a indebolire la rilevanza dei partiti rispetto ai singoli candidati. Se l'uso degli aiuti al voto online dovesse diffondersi ulteriormente, non è da escludere che possa rafforzarsi il modello della delega, con relative sanzioni per i politici che si riservano il diritto di cambiare opinione durante il dibattito politico.

Profonda trasformazione del settore dei media

I media consolidati stanno investendo nella digitalizzazione del proprio core business e sono alla ricerca di nuovi modelli di guadagno e di campi commerciali che consentano loro di compensare il netto calo delle entrate pubblicitarie e degli abbonamenti. Questi tentativi comportano anche dei rischi per l'attività pubblicitaria dei media, che resta tuttavia di grande importanza per il funzionamento delle moderne democrazie.

La digitalizzazione ha sconvolto sia i bilanci che i processi di produzione dei media tradizionali. Gli autori dello studio di TA-SWISS hanno esaminato in profondità i rendiconti di gestione e i documenti strategici dei media ai vertici del mercato svizzero e parlato di strategie, investimenti ed eventuali conflitti di interessi fra il giornalismo indipendente e i nuovi modelli commerciali con gli amministratori delegati e i responsabili di strategia delle maggiori imprese medial, producendo ampie interviste qualitative.

La digitalizzazione del settore dei media

Il motto di tutti i gruppi medial al momento recita: risparmiare. La tiratura e le entrate pubblicitarie sono in calo. Contemporaneamente sono richiesti grandi investimenti in know-how e nuove tecnologie. La digitalizzazione del core business dei gruppi medial è inevitabile per poter affermarsi nel nuovo contesto e offrire un giornalismo al passo con i tempi. Ne consegue però un'ulteriore riduzione delle risorse a disposizione del giornalismo classico. La pressione al risparmio non determina solo il taglio di posti di lavoro, ma incentiva anche le cooperazioni a livello di redazione, di stampa dei prodotti e di soluzioni tecnologiche.

I gruppi medial cercano di fronteggiare la profonda trasformazione del mondo dei media con varie

strategie. Mentre la Neue Zürcher Zeitung punta sulle entrate da abbonamento restando accessibile a pagamento, il modello adottato dai gruppi Blick e AZ Medien si basa sull'accessibilità incondizionata per accrescere le entrate mediante la pubblicità online. Tamedia gestisce invece un portafoglio misto di pubblicazioni a pagamento e gratuite. Per aumentare le entrate, comunque, tutte le case editrici puntano anche su pubblicità orientate al target e su nuovi format promozionali. Ringier e Tamedia conseguono inoltre una parte considerevole del fatturato in nuovi campi di attività. Tra i più promettenti risultano i mercati di annunci online come Homegate, Ricardo e Scout24 e le piattaforme di e-commerce.

Le potenzialità del giornalismo digitale ...

Nell'ottica della qualità del lavoro giornalistico, la trasformazione in atto nel settore suscita al contempo speranze e timori.

La digitalizzazione offre al giornalismo opportunità promettenti. La riorganizzazione delle redazioni, infatti, non si pone solo l'obiettivo di accrescere la produttività, bensì anche di costruire una gamma di offerte online al passo con i tempi. La connessione multimediale dei testi con immagini, video e grafici informativi consente di sperimentare nuove di narrazione e rappresentazione.

Inoltre i social media consentono di interagire con gli utenti. Lo sviluppo di simili format innovativi sarà indispensabile soprattutto per raggiungere le giovani generazioni che fruiscono i contenuti mediali sempre più online e su dispositivi mobili. Ma se si applicheranno effettivamente le nuove risorse tecnologiche al giornalismo, il lavoro convergente non dev'essere declinato come un progetto di risparmio.

... e le sfide per la democrazia

I cambiamenti scatenati nei media dalla digitalizzazione pongono il giornalismo e la democrazia dinnanzi a sfide impegnative. Cooperazioni redazionali e riduzioni di personale sono ragionevoli dal punto di vista economico, ma non favoriscono né la varietà regionale delle prospettive sulle questioni nazionali né ricerche approfondite. Inoltre i giornalisti lavorano con l'assillo del tempo, dal momento che in Internet non c'è un chiaro orario di chiusura redazionale e bisogna produrre per canali diversi. Cresce quindi la tentazione di pubblicare contributi di terzi – soprattutto agenzie di comunicazione – senza verificarli o rielaborarli.

Non solo l'imperativo del risparmio, ma anche i modelli di business hanno ripercussioni sull'attività giornalistica. Nei media che puntano molto sulla pubblicità c'è il rischio che eventuali informazioni critiche verso i grandi inserzionisti vengano pubblicate con ritrosia. Inoltre i nuovi format pubblicitari confondono la differenza tra pubblicità e contenuti redazionali. Per non dire che la strategia di incentivare la collaborazione fra i vari settori aziendali, perseguita dai gruppi mediali più diversificati, rischia di attenuare ulteriormente i confini tra «content» (redazione) e «commerce» (inserzioni e annunci catalogati). Nei casi di accesso a pagamento, invece, sussiste il rischio che i ceti meno abbienti risultino esclusi dalla fruizione di informazioni di alta qualità e debbano accontentarsi dei resoconti pubblicati sulla stampa gratuita. Mercati separati, l'uno per una minoranza in grado di pagare e disposta a farlo e l'altro per consumatori di comunicati gratuiti finanziati dalla pubblicità, sarebbero rischiosi per la democrazia – fosse anche solo perché sempre meno cittadini sarebbero incentivati a partecipare attivamente a iniziative popolari ed elezioni. È improbabile che dei media gratuiti, finanziati primariamente con

la pubblicità e quindi orientati innanzitutto a raggiungere un vasto pubblico, investano in servizi giornalisti complessi e costosi.

Non è chiaro, inoltre, come i gruppi mediali possano fronteggiare nuovi intermediari come Facebook & Co. Queste piattaforme fanno ampio uso di contenuti giornalistici, ma la selezione delle notizie avviene attraverso un algoritmo segreto che funziona in modo chiaramente diverso dai criteri di rilevanza giornalistica.

Media indipendenti – società informata correttamente

In Svizzera la libertà di stampa non è compromessa da un tiranno al potere. Sul medio periodo, però, certi vincoli economici possono rivelarsi altrettanto rischiosi. Al sistema politico è richiesto di assicurare le condizioni indispensabili alla sopravvivenza del giornalismo di qualità.

I tagli, le concentrazioni, l'urgenza costante e l'abbandono del giornalismo a favore di nuovi campi d'attività riducono all'osso le redazioni dei media consolidati, sia per risorse economiche che per personale. Ciò nonostante una forma statale basata sulla partecipazione di tutti i cittadini non può prescindere da un'informazione accurata e indipendente. La trasformazione dei media impone quindi con urgenza un programma infrastrutturale di sostegno al giornalismo.

Assicurare le fonti di finanziamento al giornalismo di qualità

Probabilmente in futuro le aziende private attive nel campo dei media non saranno più in grado di investire quantità di risorse sufficienti ad assicurare un giornalismo variegato e indipendente. La politica dovrebbe dunque varare dei provvedimenti che assicurino dei servizi medialti indipendenti. I media privati – sia online che offline – dovrebbero potersi avvalere del sostegno diretto. I provvedimenti di sostegno potrebbero essere destinati alle nuove imprese, agli investimenti o all'attività continuativa. Il servizio radiotelevisivo pubblico svolge una funzione importante nei processi politici. Vari studi – tra cui anche quello di TA-SWISS – confermano che fornisce informazioni fondate ed equilibrate. Occorre dunque mantenere testate ed emittenti pubbliche indipendenti siano mantenute. Affinché la SRG SSR possa raggiungere il pubblico giovane, deve offrire anche interessanti servizi online ed essere in grado proporre format audio e video innovativi. In

cambio è condivisibile che debba rinunciare a pubblicità e sponsorizzazioni. Inoltre si potrebbero introdurre agevolazioni fiscali per modelli proprietari alternativi – per es. da parte di fondazioni – che riducano la pressione economica sulle redazioni.

Favorire una competenza mediale ad ampio raggio

Il panorama mediale diventa sempre più complesso e difficile da seguire. I giornali stringono cooperazioni tra di loro e con aziende di altri servizi. Per competenza mediale si intende la capacità di rapportarsi consapevolmente con i media tradizionali e con i social network, nonché la conoscenza dei rapporti di proprietà dei media, dei meccanismi di funzionamento del giornalismo e della raccolta dei dati.

Alle scuole è demandato il compito fondamentale di preparare la giovane generazione a valutare nel modo corretto le notizie pubblicate dai vari media. Anche gli enti del servizio pubblico devono però impegnarsi a chiarire esaurientemente al pubblico i retroscena del lavoro pubblicitario.

Creare trasparenza

Chi legge un giornale, guarda un servizio televisivo o ascolta una trasmissione radiofonica deve poter contare sul fatto che i contenuti siano di rilevanza giornalistica e siano stati elaborati senza pregiudizi o secondi fini. I rapporti di proprietà e le interdipendenze economiche possono però influenzare la scelta tematica dei media. I social network e i motori di ricerca seguono comunque altri criteri di rilevanza rispetto ai media tradizionali e tengono segreti gli algoritmi su cui basano. A queste condizioni, le ragioni di selezione e visualizzazione dei contenuti restano inintelligibili.

Inoltre i media e le piattaforme che trasmettono le informazioni cercano di valutare i dati dei fruitori delle loro offerte per ricavarne profili di utenza di cui raramente si conosce la destinazione.

Per questo il settore mediale dovrebbe stilare delle regole di comportamento etico per evitare la confusione di interessi pubblicitari e commerciali e favorire la trasparenza nei rapporti di proprietà, nella raccolta e nell'utilizzo dei dati. I nuovi intermediari dovrebbero inoltre essere tenuti a rendere noti gli algoritmi che applicano.

Accesso alle tecnologie

Le piccole e medie imprese mediali non saranno quasi sicuramente in grado di affrontare da sole i necessari investimenti in know-how e tecnologie digitali. Se i gestori di piattaforme e le grandi imprese mediali offrono soluzioni tecnologiche anche ad altri media, occorre assicurarsi che non favoriscano la propria impresa rispetto alla concorrenza. Inoltre SRG SSR dovrebbe offrire cooperazioni in campo tecnologico ai media privati.

Coinvolgere i cittadini nel pubblico dibattito

Uno dei doveri del giornalismo consiste nel mediare tra la popolazione e la politica e nel far confluire richieste e priorità dei cittadini nel processo politico. Se è vero che i quotidiani e SRG SSR affrontano i temi che interessano alla comunità, è altrettanto vero che spesso lo fanno con resoconti di natura episodica, mentre sarebbe auspicabile trattare di più e più sistematicamente ciò che interessa alla comunità, inserendolo in un contesto più ampio.

Occorre anche sfruttare le nuove forme di giornalismo per consentire l'interazione con il pubblico attraverso

i social network e le funzioni di commento. Nei forum online possono svilupparsi dei discorsi di sostanza solo se vi partecipano anche i giornalisti e i commenti vengono moderati. Ciò richiede tempo e quindi denaro; entrambi vanno trovati, eventualmente con il sostegno politico ai media.

Nuovi strumenti di misurazione delle nuove offerte e forme di fruizione

Per le imprese mediali commerciali è indispensabile poter dimostrare ai clienti pubblicitari che le proprie offerte vengono fruiti. Per mantenere delle entrate pubblicitarie anche in futuro, è necessario estendere l'analisi di fruizione dai prodotti tradizionali a quelli digitali. Inoltre occorre colmare le lacune lasciate dalla ricerca prettamente commerciale sulla fruizione. Ad oggi infatti i dati sui sistemi mediali che non sono di interesse per l'industria pubblicitaria non vengono rilevati o non vengono resi pubblici.

La politica deve disporre che vengano colmate le lacune nella raccolta dei dati e l'accessibilità al pubblico degli stessi; il settore mediale deve istituire una ricerca sui media e sulla loro fruizione, estesa a tutti i generi mediali, nonché nuovi indicatori per la misurazione della fruizione online.

Studio «Medien und Meinungsmacht»

Gruppo d'accompagnamento

- **Thomas Müller**, Comitato direttore TA-SWISS e produttore SRF, presidente del gruppo d'accompagnamento
- **Tibère Adler**, Direttore romando Avenir Suisse
- **Jost Aregger**, Ufficio federale delle comunicazioni
- **Sylvia Egli von Matt**, Ombudsman Swissinfo e Vicepresidente della Commissione federale dei media
- **Marcel Geissbühler**, Direttore esecutivo Gassmann Media AG
- **Marc-Henri Jobin**, Direttore Centro di formazione al giornalismo e ai media (CFJM)
- **Dr Philip Kübler**, Direttore Pro Litteris e Presidente di «Verein Medienkritik Schweiz»
- **Dr Moritz Leuenberger**, Comitato direttore TA-SWISS
- **Alain Maillard**, Caporedattore di «Edito»
- **Prof. Dr Thomas Merz**, scienze dei media, Pädagogische Hochschule Thurgau
- **Norbert Neininger**, Caporedattore «Schaffhauser Nachrichten»
- **Dr Andrea Piga**, strategia e programmazione SRF

- **Prof. Dr Stephan Russ-Mohl**, Università della Svizzera italiana, direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo
- **Dr Rosmarie Waldner**, Giornalista scientifica
- **Christoph Zimmer**, Direttore comunicazione imprenditoriale, Tamedia

Coordinatori del progetto

- **Dr. Sergio Bellucci**, Direttore TA-SWISS, Berna
- **Dr. Christina Tobler**, Responsabile del progetto, TA-SWISS, Bern

Impressum

TA-SWISS (ed.) Media e democrazia nell'era digitale

Sintesi dello studio «Medien und Meinungsmacht»

TA-SWISS, Berna 2017
TA 65A/2017

Autrice: Lucienne Rey, TA-SWISS, Berna
Produzione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berna
Grafica: Hannes Saxer, Berna
Fotomontaggio: Hannes Saxer («New outfits for real graffiti slogans»)
Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. La Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForume i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze.

TA-SWISS
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Office fédéral de la communication OFCOM
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Uffizi federal da comunicaziun UFCOM

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

